

КАУИПСИЗЛИК ИЛАЖЛАРЫ ОТКЕРИЛМЕКТЕ

К.Танирбергенов

Тахтакөпир районы АЖБ ага инспекторы капитан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15106679>

Аннотация. Бул мақалада айрықша жағдайлардың алдын алыу, пуқараларымыздан апиуайы қәуипсизлик қағыйдаларына әмел қылыу ҳаққында сөз етилген.

Гилт сөзлер: хаўа-райы, пуқара, мәкеме хәм кәрхана, ис-гази, айрықша жағдайлар.

SECURITY MEASURES ARE BEING IMPLEMENTED

Abstract. This article discusses the prevention of emergencies and the observance of simple safety rules by our citizens.

Keywords: air, citizens, carbon monoxide, emergencies.

ПРИНИМАЮТСЯ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В этой пословице говорится о предотвращении чрезвычайных ситуаций и соблюдении простых правил безопасности для наших граждан.

Ключевые слова: воздух, граждане, угарный газ, чрезвычайные ситуации.

Тахтакөпир районы Айрықша жағдайлар бөлими хызметкерлери тарепинен телевидение, радио аркалы хам пухаралар уйлеринде, мекеме карханаларда курлыс объектлеринде 15-март 15-апрель куни Айрықша жағдайлардан коргау хам пукаралык коргау айлыгы откерилмекте уийис гази хам ортлердин алдын алыу бойынша кен колемли угит-насият жумыслары, ушырасулар, рейдлер откерилип келинбекте. Тилекке карсы айырым пухараларымыз тарепинен апиуайы гана кагыйда талапларын орынламаганлыгы акыбетинде коплеп ортлер хам пухаралар ийис газинен захарлериниулери, ен ашынарлысы пухараларымыз набыт болуу жағдайлары коплеп ушыраспакта. Турак жайларда орт кауипсизлиги кагыйдаларына итибарсызлык пенен карау, насаз электр ускенелеринен пайдалануу, газ плиталарын хам шыгындыларды жагып караусыз калдырыу, орнатылган печлердин морылары насазлыгы, жас балаларды жалгыз таслап кетиулери, олардын шырпы менен ойнауы акыбетинде турак жайларда коплеп ортлер пайда болмакта.

Пухараларымыз уйлери ишине орнатылган печлеринин морылары жанган газды сыртка жаксы тартпаса, тыгылып калса ямаса шала жанса, печ орнатылган ханага нормадагы кислород жетеспесе сол болмеде ийис гази пайда болады. Адам ханада ийис гази пайда болганын сезбеуи мумкин себеби ийис газы бул - ренсиз, ийиссиз захарли газ болып есапланады. Адам дем алганда хауада 0,1 % ийис гази болса олимге алып келиуи

Mart, 2025-Yil

мумкин. Ийис гази организмге киргенде кислород пенен тамийнлеуди кыйынластырады натийжеде адамда томендеги белгилер пайда болады: -бас ауыруу, мийи айланыу, есинен таныу, уйкысы келиуи, козинин алды карангыласуу, еситиудин пасейиуи, катты терлеуи, дем алыуы кыйынласууы, тамагынын ашыуы х.т.б. Табийий газден пайдаланыуда кадаган етиледи:

Озбасымшалык пенен уйди газлестириу, стандарт талапларына жууап бермейтугын (колбала таризде) газ ускене, гарелка хам резина шлангалардан пайдаланыу. Морыларды хам шамаллатыу системасын озгертиу ямаса жолларын жауып койуу, кауипсизлик автоматикасын узип койуу, газ хам электр ускенелерин баска максетте пайдаланыу, Газ ускенеси орнатылган ханада уйыклау, газ плитасын хананы жылытыу максетинде жагып койуу.

Егерде турак жайынызда газ тармагында насазлыклар аныкланса, газ ийисин сезсениз айна хам есиклерди ашып хананы шамаллатын, кошеге isusy хам 104-газ хызмети хам 1050-куткарыу хызметине хабар берин.

REFERENCES

1. Норхўжаев А.Қ., Юнусов М.Ю. Фавкулодда вазиятлар ва муҳофаза тадбирлари. –Т.: „Университет“, 2001.
2. Тожиев М.Х., Нигматов И ва б. "Фавкулодда вазиятлар ва фуқаро муҳофазаси". Ўқув қўлланма. –Т.: МЧЖ., Таълим манбаи, 2002. -224 б..
3. Юнусов М.Ю., Икромов Э.Ж. Фуқаро муҳофазаси - доимий зарурат. –Т.: 2002.
4. “Аҳолини ва худудларни табиий хамда техноген хусусиятли фавкулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонун. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. –Т.: 1999 й., 9-сон.
5. “Фуқаро муҳофазаси тўғрисида”ги қонун. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. –Т.: 2000 й., 5-6-сон.